

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ганиева Дилдорахон Мукимовна

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6685642>

Аннотация. В статье анализируется влияние медиасреды на формирование социального опыта детей дошкольного возраста. Освещаются положительные и отрицательные стороны медиаобразования дошкольников. Охарактеризована роль родителей и учителей в процессе формирования социального опыта под влиянием медиасреды. Предложены советы по улучшению положительного влияния медиасреды на формирование социального опыта дошкольников.

Ключевые слова: социализация, социальный опыт, медиасреда, медиаобразование, ребенок дошкольного возраста, родители, воспитатели.

Наблюдая за изменениями, которые происходят в современном узбекском обществе, в связи с расширением мировых интеграционных процессов, расширением круга новых жизненных ситуаций, возможностей для проявления человеком социальной активности, - чрезвычайно актуальна и своевременна проблема формирования социального опыта у появляются дети дошкольного возраста.

Заложенная в современных государственных документах Узбекистана методика воспитания предусматривает приоритеты социально развитой личности, нравственно стойкой, социально адаптированной, способной к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию, способной найти свое место в жизни, обновить духовную культуру своего общества. Отмечены потребности формирования у ребенка положительного социального опыта, постоянных тенденций поведения, способности к самостоятельному критическому мышлению, к усвоению новых знаний, социальной и нравственной зрелости.

Личность ребенка с раннего детства подвергается влиянию различных факторов социализации. А. Мудрик условно делит их на такие группы: мегафакторы (космос, планета, мировое содружество); макрофакторы (этнос, страна, государство); микрофакторы (семья, учреждения обучения и воспитания, ячейка сверстников). Факторы микроуровня являются важнейшими для дошкольников: семья, дошкольное образовательное учреждение, группа детей дошкольного возраста, разнообразное сообщество людей, в рамках которого дети общаются с разными категориями людей, приобретают социальный опыт, конструируют образ социального мира. На сегодняшний день у дошкольников социальный опыт, по нашему мнению, является одним из наиболее

влиятельных факторов приобретения и формирования средствами массовой информации. Имеются объективные основания рассматривать медиаразвивающую среду как пространство деятельности современного ребенка, где средства массовой информации становятся важным фактором социализации и как следствие формирования социального опыта детей.

Современные дошкольники, как в стихийном, так и в педагогически управляемом процессе, приобретают разнообразный социальный опыт, который обеспечивает развитие личности на протяжении всей жизни. Этот опыт позволяет человеку предстать реальным субъектом деятельности. Успешность и эффективность процесса формирования у детей социального опыта зависит от многих показателей: степени участия педагогических работников и родителей в процессе его формирования; степени усвоения социальных знаний, умений, навыков; уровень развития сознания; степени проявления у ребенка активной позиции в отношении ближайшего окружения.

Медийная среда как развивающее пространство деятельности современного ребенка становится, на наш взгляд, одним из наиболее влиятельных факторов приобретения дошкольниками социального опыта на современном этапе.

Основными задачами медиаобразования является содействие формированию: медиаинформационной грамотности как комплекса умений, знаний, понимания и отношений, которые дают потребителям возможность: эффективно и безопасно использовать медиа, осознанно выбирать, понимать природу контент и услуги, а также возможность защитить себя и свою семью от вредоносных или уязвимых информационных материалов; медийному иммунитету личности, который делает ее способной противостоять агрессивной медийной среде и деструктивным медийно-информационным воздействиям; рефлексия и критическое мышление как механизм медиаграмотности; способности к медиаторчеству для самовыражения личности и реализации жизненных задач, различные аспекты медиакультуры (визуальные, музыкальные, медийные СМИ, современные направления медиаискусства).

Концепция направлена на подготовку и проведение полномасштабной поэтапной работы по внедрению медиаобразования в Узбекистане. Формы медиаобразования определены, согласно Концепции, отстают от вековых уровней образования.

Медиаобразование в дошкольном учреждении носит комплексный характер и направлено на сбалансированное эстетическое и интеллектуальное развитие личности ребенка (включая разные формы интеллекта, в частности эмоциональный, социальный и практический интеллект), обеспечивает защиту от агрессивной медийной среды (от информационного «мусора»). », не соответственно вековым возможностям психики ребенка информационных воздействий, в частности продукции, которая содержит элементы насилия, ужасов, эротики), способности ориентироваться, выбирать и

использовать медиапродукцию, адаптированную в соответствии с вековыми нормами. Но, к сожалению, принципы, заложенные в Концепцию, несколько расходятся с реальностью.

Медиаинформационная безопасность личности зависит от реализации мер предосторожности в медийно-информационном поле со стороны государства, а также от способности каждого индивидуума оказывать сопротивление деструктивным медийно-информационным воздействиям - психологическим технологиям воздействия.

Роль медиа в формировании личности рассматривали многие современные ученые, среди них: Н. Горячев, С. Демьянчук, В. Егоров, Н. Иванова, И. Киндрат, Ю. Лошкарев, А. Мудрик, К. Парсяк, О. Петрунко, С. Семчук, М. Тимо-ршин и др. Ге. Бергер, А. Мол, Л. Поршер, Тарди, С. Френе посвятили проблемам «медиаобразования» и «аудиовизуальной грамотности» подрастающего поколения свои исследования. Учеными (В. Абраменкова, Г. Апостолов, Н. Повякель) доказано, что современный дошкольник большую часть времени находится под влиянием медиа, что неуклонно влияет на его индивидуальное развитие и социальное становление.

Исследователь О. Петрунко считает, что на сегодняшний день традиционные институты (семья, учреждение дошкольного образования) значительно ослабили свое влияние на социализацию ребенка, а их функции постепенно перешли к средствам массовой информации. В своем исследовании мы не столь категоричны и ни в коем случае не стираем ведущую роль семьи и дошкольного учреждения в социализации личности. Но нельзя не согласиться с мнением исследователя, утверждающего, что постепенно психосоциальная система общества, - «личность» меняется за своей структурой, содержанием и обретает форму «общество-СМИ-личность».

Ученый С. Семчук отмечает, что социальное развитие ребенка-дошкольника в условиях влияния средств массовой информации осуществляется по двум взаимообусловленным линиям. С одной стороны, общество благодаря распространению СМИ предоставляет растущей личности информацию в виде определенных стереотипов поведения. Через информацию, которая предоставляется в СМИ, ребенок постепенно овладевает общественным опытом (приобретает знания, умения, формирует личностные потребности, способности, чувства), в соответствии с собственным опытом и пониманием расширяет их и систематизирует. С другой стороны, ребенок не только осознает, но и осознает себя субъектом широкого круга общественных отношений.

Мы не можем отрицать тот факт, что СМИ сегодня - одна из важнейших сфер в жизни людей всей планеты. На рубеже XX-XXI ст. экранные СМИ (а именно - телевидение и Интернет) бесповоротно потеснили печатные СМИ и завладели львиной долей мирового информационного пространства, превратив его в медиaprостранство. Большинство читателей превратились в аудиторию, которой, независимо от возраста, доступна любая информация в неограниченном количестве. Даже дети дошкольного возраста становятся свидетелями опасных и травмирующих событий на экране (сцены жестокости и насилия),

а также потребляют информацию, оказывающую деструктивное воздействие на их психику и поведение.

Быстрые изменения в информационном образовательном пространстве не оставили в стороне от этих процессов ребенка дошкольного возраста. Сравнивая темпы жизни и объемы знаний ребенка нашего века и ребенка, жившего 200-300 лет назад, исследователь М. Саакянц доказывает, что результаты этого сравнения не всегда будут в пользу детей третьего тысячелетия. Среди негативных факторов, которые сегодня осуществляют нежелательное влияние на здоровье и психику ребенка, ученый выделяет следующие: экологические факторы (загрязнение жизненной среды, химическое и мутагенное питание); чрезвычайный объем информации (телевидение, радио, Интернет, литература, общение); рост роли техники в жизни человека (иногда родители ребенка в силу жизненных ситуаций значительную часть времени проводят за компьютером, различными механизмами, а остальное - у телевизора); недостаточный физический ритм жизни (иногда передвижение ребенка ограничено только по пути в детское дошкольное учреждение или школу); патологическое влияние телевидения, прессы, Интернета (навязчивая реклама, фривольные программы, усталость глаз). Чрезвычайный объем информации, который его сегодня окружает, требует подготовки ребенка к деятельности и обучению в такой насыщенной среде уже на этапах подготовки к школе.

Среди аудиовизуальных СМИ особую роль играет телевидение. Проведенный нами опрос родителей детей дошкольного возраста для изучения степени «потребления» детьми различных видов медиа показал, что первые контакты с телевидением у детей возникают на втором году жизни. В возрастной группе 2-3 лет дети уже 60% регулярно смотрят телепередачи. Ребенок в дошкольном возрасте ежедневно находится перед телевизором в среднем четыре часа, пересматривая программы, адресованные в основном взрослой аудитории. Эти данные совпадают с результатами социологических опросов (В. Абраменкова, Н. Авдеев, А. Богатырев), которые доказывают, что телевидение занимает одно из ведущих мест по силе воспитательного воздействия после семьи и учреждения дошкольного образования. По результатам опроса родителей, 50% детей смотрят телепередачи без выбора и ограничений.

Несомненно, добрый, качественный мультипликационный фильм очень нужный материал для развития игровых сюжетов, для рисования, лепки и вообще формирования положительного социального опыта детей. Это формирует в детском сознании модель окружающего мира, обиды на мать и отца, второго и врага, все то, на что ребенок будет ориентироваться всю жизнь как по духовному компасу.

Дети всегда ассоциируют себя с главным героем произведения, будь то книги, будь то мультфильм. Обычно девочек привлекают женские обиды, а мальчиков - мужские, что вполне естественно. К сожалению, не все современные мультипликационные фильмы

отвечают всем необходимым требованиям. Большинству из них присущи определенные признаки, которые делают их нежелательными для пересмотра дошкольниками.

Исследователи выяснили, что дети смотрят не только мультфильмы, детские мыльные оперы, передачи и художественные фильмы. Они являются наиболее активными реципиентами рекламного сообщения (в среднем каждый второй дошкольник смотрит рекламу и телепередачи, ориентированные на взрослую аудиторию). Телевидение привлекает внимание детей лечебной, развлекательной, эстетической, познавательной, информационной, коммуникативной функциями. В то же время для ребенка она может стать как средством дальнейшего развития, формирования мировоззрения, самовоспитания, приобретения новых знаний и взглядов, так и источником агрессии, насилия, антинравственности, конфликтности. Это положение подтверждает ряд исследований, проведенных современной экспериментальной психологией (О. Агузарова, А. Асмолов, Ю. Василкина, Э. Сигман, Д. Хэлфорд), которые раскрывают негативное влияние телевидения на психофизиологию ребенка.

Изображение на экране телевизора не способствует формированию пространственного и цветового зрения, форма и стиль изображения людей и предметов в мультипликационных фильмах (грубые, квадратные или другие неестественные черты, тела и пр.) искажают восприятие и репрезентация детьми этих персонажей в объективной действительности. Особенно это вредно в дошкольном возрасте, когда активно формируются внутренние обиды и внутренний план действий. Происходит это обычно с помощью взрослого, который рассказывает, читает ребенку сказки и рассказы, во время прослушивания которых ребенок пытается представить события, запомнить и пережить их. Когда ребенок воспринимает реальность, уже сконструированную на экране, пассивная и лишенная личности поглощает готовые обиды, внутренние обиды, у него отсутствует возможность проявления воображения и творчества.

Вместе с современными исследователями мы убеждены, что ребенок-дошкольник не успевает переделывать, анализировать, обобщать и оценивать информацию, поэтому воспитывается пассивный созерцатель, а не критический потребитель. Дошкольники начинают думать о готовых ассоциациях, задают поверхностные вопросы и дают поверхностные ответы.

То, что телевидение влияет на волевую сферу и поведение детей, неясно. Проведенное нами наблюдение за старшими дошкольниками в ходе сюжетно-ролевых игр, в частности «Магазин», «Дом», «Больница», «Парикмахерская», свидетельствует о том, что достаточно часто дети повторяют определенные фразы из рекламы, телепередачи (копирование высказываний любимых телегероев). Поэтому после эмоционального восприятия ребенком медиaproдукции наступает этап бессознательного наследования им стиля поведения, предлагаемого телевидением. Телевидение дает готовые примеры поведения

вместо того, чтобы формировать умение решать проблемы; поэтому у нас скоро будет поколение последователей, но не художников.

Компьютер занимает второе место по частоте применения и силе воздействия на сознание ребенка. Современный ребенок растет в среде, где компьютер - такая же нормальная и повседневная вещь, как электрическое освещение, автомобили, телевизоры или мобильные телефоны.

Чрезмерное увлечение телепередачами, кино и компьютерными играми способствует также развитию детской гиподинамии, которая принимает все более угрожающие масштабы. После длительного, относительно неподвижного сидения у телевизора у ребенка может развиться неестественное возбуждение как компенсация предшествующего состояния гиподинамии. Иногда не может сконцентрировать внимание, не знает, «куда себя деть».

В то же время использование современных информационно-коммуникационных технологий усиливает нагрузку на детский организм, вызывает стойкую зависимость.

REFERENCES

1. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 304-309.
2. O'G'li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
3. Inomovna, K. N. (2022). Principles of Educational Psychology and Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 191-193.
4. Botirova, M., & Seytsaliyeva, I. (2021). Formation of the Ability of Primary School Students to Evaluate and Diagnose the Future Professional Activity of the Child. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(4), 68-70.
5. Зокиров, М. А. (2021). ЎЎУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Oriental Art and Culture*, 2(4), 491-197.
6. Ikromova, M., & Zokirjonova, M. (2022). Ways to Improve the Musical and Rhythmic Activity of Preschoolers. *Middle European Scientific Bulletin*, 22, 271-274.
7. Нуридинов, Т. (2021). Экономическое Сотрудничество Бухарской Народной Советской Республики С Германией. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(7), 100-105.
8. Нуридинов, Т. Қ. (2020). КАВКАЗОРТИДАН АМЕРИКА БОЗОРИГА. *Academic research in educational sciences*, (4), 152-159.
9. Нуридинов, Т. Қ. (2020). БУХОРО ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИ (БХСР) НИНГ ИТАЛИЯ БИЛАН ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, (4), 218-224.

10. Kambarovich, N. T. (2019). The role and importance of Azerbaijan in the foreign policy of the Bukhara People's Soviet Republic. *European science review*, (7-8), 9-12.
11. Нуридинов, Т. К. (2019). Дом просвещения Бухарской Народной Советской Республики в Москве (очерк истории). *Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования*, 5(3), 46-50.
12. Toshmatova, Z. J. (2021). Interaction of kindergarten and family in modern conditions. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 853-860.
13. Ibragimova, M. G. (2022). METHODS OF INVENTING YOUNG PEOPLE TO ENTREPRENEURSHIP THROUGH INTERACTIVE METHODS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 45-48.
14. Ибрагимова, М. Ф., Ҳамдамова, В. А., & Юсуфходжаева, Ф. М. (2020). ЁШЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ ТАРБИЯЛАШДА ТЕЖАМКОРЛИКНИНГ ЎРНИ. *Интернаука*, (23-3), 61-62.
15. Ибрагимова, М. Г. (2019). НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШИТЬЯ В ТРУДОВОМ ОБУЧЕНИИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-5), 113-116.
16. Ибрагимова, М. Г. (2011). Факторы морально-нравственного ориентирования учащихся профессиональных колледжей на предпринимательскую деятельность. *Молодой ученый*, (12-2), 99-101.
17. Sotvoldiyev, E., Khamdamova, V., Ibragimova, M., & Usmanova, M. PREPARING STUDENTS FOR BUSINESS ACTIVITY IN SCHOOL TECHNOLOGY CLASSES.
18. Sotvoldiyev, E., Khamdamova, V., Ibragimova, M., & Usmanova, M. (2020). PREPARING STUDENTS FOR BUSINESS ACTIVITY IN SCHOOL TECHNOLOGY CLASSES. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 1-4.
19. Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.
20. Venera, K., & Firdovuskhon, Y. (2021). Technology of Formation of Skills of Folk Crafts and Home Work at Technology Lessons. *JournalNX*, 7(03), 227-230.
21. Ҳамдамова, В. А. (2011). Формирование навыков обработки тканей учащихся на основе узбекских национальных традиций. *Молодой ученый*, (12-2), 144-145.
22. Ибрагимова, М. Ф., Ҳамдамова, В. А., & Юсуфходжаева, Ф. М. (2020). ЁШЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ ТАРБИЯЛАШДА ТЕЖАМКОРЛИКНИНГ ЎРНИ. *Интернаука*, (23-3), 61-62.
23. Usmonova, M. (2022). LEGAL CONSEQUENCES OF NON-AUTHENTICITY OF TRANSACTIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 1020-1028.
24. Usmonova, M. (2021). THE ROLE OF LITERATURE IN ESL CLASSES. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(2), 287-295.

25. Usmonova, M. (2021). LEXICAL AND SEMANTIC PROPERTIES OF PHYTONYMS IN THEWORKS OF ALISHER NAVOI. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2021(06), 339-348.
26. USMONOVA, M. (2018). Characteristics and development of speech activity. Scientific journal of the Fergana State University, 1(3), 108-110.
27. USMONOVA, M. (2018). The opinions on the birth of a language. Scientific journal of the Fergana State University, 1(5), 131-132.
28. Mukhtorova, Y. F. (2022). GAS PROCESSING TECHNOLOGY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 110-114.
29. Ибрагимова, М. Ғ., Ҳамдамова, В. А., & Юсуфходжаева, Ф. М. (2020). ЁШЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ ТАРБИЯЛАШДА ТЕЖАМКОРЛИКНИНГ ЎРНИ. Интернаука, (23-3), 61-62.
30. Юсуфходжаева, Ф. М. (2019). Касбий маҳорат ва компетентлиликни ривожлантириш жараёнида мотивлаштириш. Современное образование (Узбекистан), (1 (74)), 11-17.
31. Юсуфходжаева, Ф. (2018). ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПЯТИКЛАССНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-6), 44-46.